

Растениеводство, земледелие, защита растений

DOI 10.5281/zenodo.8248307

УДК 633.11: 631.147

Бобровский Александр Владимирович, Козулина Наталья Станиславовна, Василенко
Альбина Владимировна

Bobrovsky A.V., Kozulina N. S., Vasilenko A. V.

Продуктивность яровой пшеницы при использовании препарата на основе коллоидного серебра в условиях Красноярской лесостепи Productivity of spring wheat when using a preparation based on colloidal silver under conditions of the Krasnoyarsk forest-steppe

Красноярский научно–исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное подразделение
Федерального научного центра Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии
наук, г. Красноярск

В настоящее время большинство товаропроизводителей применяет химические средства защиты при выращивании сельскохозяйственных культур, что приводит к повышению пестицидной нагрузки и ухудшению качества сельскохозяйственной продукции. В России объем биологизированных технологий и органического земледелия невелик, однако уже сейчас ученые едины во мнении — преимущество этих технологий как для потенциального сохранения здоровья людей, так и для улучшения качества урожая, состояния почвы, борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур очевидно.

В последнее время возрастает интерес к применению биологических средств защиты растений. Одним из перспективных направлений является использование препаратов на основе коллоидного серебра. Коллоидное серебро обладает элиситорным действием, свойственным иммунизирующим фунгицидам: воздействуя на метаболизм, способствует повышению концентрации активных форм кислорода в тканях растения.

Цель исследования – изучить эффективность применения препарата на основе коллоидного серебра в посевах яровой пшеницы в условиях Красноярского края.

Исследования проводили в 2020–2021 гг. на стационаре Минино КрасНИИСХ ФИЦ КНЦ СО РАН, расположенном в Красноярской лесостепи. Полевые опыты закладывали в соответствии с методическими указаниями Б.А. Доспехова (1985). Повторность опыта трёхкратная. Площадь опытной делянки 0,1 га. Объекты исследований – яровая пшеница сорта Красноярская 12 и биопрепарат на основе коллоидного серебра (коллоидное серебро + полигексаметиленбигуанид гидрохлорида, 500 мг/л + 100 мг/л). Схема опыта включала: контроль (без обработки препаратом на основе коллоидного серебра), предпосевное протравливание семян препаратом на основе коллоидного серебра в дозе 100 мл/т, обработку семян (100 мл/т) и растений по вегетации (100 мл/га) препаратом на основе коллоидного серебра. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета программ прикладной статистики SNEDECOR.

Результаты исследований показали, что обработка семян и посевов препаратом на основе коллоидного серебра положительно повлияла на выживаемость растений к уборке – выживаемость увеличилась на 24,3 % (при обработке семян) и на 36,8 % (при обработке семян и растений по вегетации). Прибавка урожайности яровой пшеницы при предпосевной обработке препаратом на основе коллоидного серебра составила 0,39 т/га или 20,1 %, максимальная прибавка урожайности получена в варианте опыта с обработкой семян и растений по вегетации – 0,77 т/га или 39,6 %. Полученные прибавки урожайности являются достоверными ($HC_{P05} = 0,16$).

Ключевые слова: яровая пшеница, коллоидное серебро, выживаемость к уборке, урожайность, Красноярская лесостепь.